

Revista Espinhaço entrevista prof. Ivan Ignácio Pimentel: geografias invisíveis nos estudos sobre gênero e raça na cidade

Sena de Assis e Rocha, Ana Carla; Ribeiro, Giliard; Marques, Letícia

Ana Carla Sena de Assis e Rocha

anacarlasesenaassis@yahoo.com.br

UFMG, Brasil

Giliard Ribeiro giliardsousa@hotmail.com

UFMG, Brasil

Letícia Marques leticiagmarques@hotmail.com

UFMG, Brasil

Resumo: Ivan Ignácio Pimentel é graduado em geografia pela UFRJ (2006), licenciado em Geografia pela UCAM (2012), mestre em sociologia e direito pela UFF (2011) e doutor em geografia pela UERJ (2016). Atualmente é docente do IFRJ e docente da UERJ. Tem experiência em Geografia, Gênero e Sexualidade, atuando principalmente nos seguintes temas: identidade, território, cidadania, prostituição e espaço simbólico. Nesta entrevista, o prof. Ivan aborda a geografia sob a ótica dos estudos de gênero, raça e o urbano.

Palavras-chave: geografia, gênero, raça, estudos urbanos.

Revista Espinhaço

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Brasil

ISSN-e: 2317-0611

Periodicidade: Semestral

vol. 10, núm. 2, 2021

revista.espinhaco@gmail.com

Recepção: 07 Dezembro 2022

Aprovação: 26 Dezembro 2022

URL: <http://portal.amelica.org/ameli/journal/485/4852285009/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486715>

No início da sua carreira, o senhor se dedica às questões ambientais. Como surgiu essa mudança para os estudos de gênero e raça?

Bem, em primeiro lugar, vem a questão da viabilidade do campo: eu tinha que ir todo ano para a Amazônia. As vezes corria o risco de não ter recursos, então isso era uma preocupação, mas não apenas isso. Acredito que o mais importante, como dizia um professor que eu tive na graduação, Maurício Abreu, é que há uma diferença entre ver e enxergar o espaço. Me lembro de uma vez em que estava voltando para casa e pela primeira vez eu vi determinados corpos que são invisibilizados dentro do tecido urbano, ou seja, considerando que o espaço molda e é moldado numa perspectiva dialética, eu talvez não enxergasse determinados sujeitos que faziam parte do tecido urbano. Porque a gente sabe que o espaço da cidade, por mais que a urbe contemple a multiplicidade e a gente hoje trabalhe com espaço como uma esfera de multiplicidade, naquele momento, isso era novo para mim. Eu não via essa multiplicidade. Enxergar, por

exemplo, corpos de mulheres trans e travestis, que estavam realizando o programa ali no bairro da Glória, me despertou o interesse em trabalhar com a temática. Me interessem em compreender um pouco a dinâmica desses corpos no espaço urbano. Porque sabemos que muitos espaços são interditos, ou seja, não são destinados a determinados corpos. Então, para mim, foi desafiador.

E aí eu vou te dizer uma coisa: no momento inicial eu pensei em desistir. Primeiro pela dificuldade de acesso ao campo, e é importante ressaltar isso, porque na mesma época tinha rolado um Profissão Repórter sobre a questão de mulheres trans e travestis da Lapa. E apareceu, na época, até uma travesti, a Luana Muniz, que era bem conhecida, muito famosa aqui na Lapa, agredindo um rapaz. Então elas achavam, de início, que eu era repórter. Mas graças ao um colega que conhecia as travestis, por fazer programas, eu comecei a ter acesso a rua. Foi fantástico porque você começa a entender um pouco mais dos territórios flutuantes ou territórios móveis e o quanto cada sociedade tem sua gramática, suas especificidades. Esse interesse foi sendo cada vez mais aguçado conforme eu ia para campo, porque, querendo ou não, a pesquisa vai te incitando a novas descobertas, ao novo e o novo. Querendo ou não, vai mostrando para você o quanto ainda existem coisas a serem descobertas então assim teve esse ponto de enxergar os passos, enxergar determinados corpos e procurar compreender a dinâmica desses corpos. E claro, pela temática geografia, gênero e sexualidade acabei (mudando a área de pesquisa) por conta de um assassinato de um amigo, um grande amigo que foi vítima de homofobia.

Claro que trabalhar com trans é completamente diferente de trabalhar com homossexuais. São perspectivas diferentes, a começar que trans é gênero e homossexualidade é sexualidade. São duas temáticas diferentes, mas que dialogam. Acho que estão entrelaçadas. Então foi também para lutar por um espaço mais justo. Porque esse amigo foi vítima de homofobia e foi assassinado. Então foi também nessa dinâmica de compreender um pouco mais e lutar um pouco mais por esse espaço considerado múltiplo.

Na geografia brasileira, essa temática é muito recente e ainda é questionada na condição de geografia. Como você enxerga isso?

Como qualquer ciência, nós sempre vamos ter campos de disputa. É muito importante pensarmos isso. A ciência é um campo em construção. A geografia como uma ciência é um campo em construção e esse campo sempre vai ser motivo de disputas, tentativas de deslegitimar determinados trabalhos. Agora, é claro que a geografia brasileira vem mudando desde a década de 1990. Aí cabe destacar o pioneirismo da professora Joseli Maria Silva (Universidade Estadual de Ponta Grossa) dentro dessa temática. Eu costumo dizer que a professora Joseli abriu caminhos para que nós pudéssemos pesquisar, para que nós pudéssemos trabalhar, para que nós pudéssemos desenvolver outras temáticas de Geografia, gênero e sexualidade. E hoje, eu sou geógrafo, trabalho com autores que consideram o espaço um campo de multiplicidade, uma esfera de possibilidades e a partir dessa espera de possibilidades. E quando alguns dizem que o trabalho não é mais geográfico, o problema não é mais meu não, é da pessoa que não consegue enxergar a Geografia, ou que procura, por exemplo, desvalidar o campo de pesquisa.

Hoje eu consigo conviver muito bem porque é mais do que nítido a existência de espaços interditos, é mais do que nítido que espaço não contempla a multiplicidade. Basta observar o momento em que nós vivemos. Basta observarmos um pouco da realidade que estamos inseridos. Então, se as pessoas não conseguem observar que determinadas narrativas foram desprezadas ao longo do tempo ou subalternizadas, que é uma das hierarquizações estabelecidas pela modernidade, e que o espaço sempre foi contemplado a partir de uma narrativa cis hetero normativa. Se essas pessoas se recusam a ver isso aí já é um problema dessas pessoas.

Não dá para deixar de lado essa possibilidade de compreensão e também não dá para deixar de lado não só a geografia, mas as géo-grafias, que são marcas impressas no espaço a partir de trajetórias e vivências. Então, invalidar algo que eu frequento diariamente. Hoje, por exemplo, trabalhando com questões interseccionais, em alguns momentos, alguns dizem que eu não sou acadêmico, que eu sou militante e é engraçado, né? Como se a academia não fosse uma militância. Então assim, eu consigo entender isso dentro do campo da ciência como algo de disputa de narrativas e disputas paradigmáticas, sabe? Em que você vai ter sempre o conflito do velho e do novo. Esses conflitos são inevitáveis, sabe? Não dá para deixarmos de lado. Porém, eu acho difícil que hoje, diante de uma sociedade em que os marcadores corporais são marcadores espaciais ou marcadores que estabelecem o que nós podemos chamar de fronteiras territoriais invisíveis, eles não sejam vistos sob o ponto de vista do espaço.

Por isso, eu faço meu trabalho: eu escrevo, eu desenvolvo pesquisas. Agora se alguém não quer reconhecer é uma questão dessa pessoa, e aí nós vamos debater na esfera das ideias, sabe? Eu encaro de uma forma muito madura: não é que a pessoa não goste de mim. Claro que também existe a questão dos corpos que produzem conhecimentos, então é uma questão que eu vou partir para o debate, até porque, querendo ou não, a existência desses campos, gênero, raça ou perspectivas interseccionais desafiam os pilares da modernidade. Eles vêm desafiando e vêm possibilitando novas construções. Então, já existe um campo teórico muito amplo dentro das Geografias feministas. Hoje o professor Nilton Abranches Junior, da UERJ, constrói um campo que a gente chama de “Geografias bichas”, sabe? Até te aconselho depois ler a um artigo dele sobre usurpação do espaço. O mesmo espaço, dentro de uma urbe, que abriga tradicionalmente a maior parada gay do Brasil, uma das maiores do mundo, é o espaço que hoje é dominado por bolsonaristas. Então tudo está no campo de disputas. Se você pega Copacabana aqui no Rio de Janeiro, eles quiseram fazer um Sete de Setembro em Copacabana, então é o campo de disputas. E eu vou continuar brigando dentro desse campo e aí, se a pessoa não reconhece, é uma questão que ela precisa resolver, não eu. Até porque não fui eu que inventei a modernidade. Quando eu nasci já estava tudo pronto e estabelecido. Hoje eu luto contra esses pilares. Se a pessoa, no auge dos seus privilégios, não consegue compreender, é um passo a mais que a gente tem que dar. Até mesmo porque não dá para discutir Geografia feminista sem discutirmos masculinidades. Não dá para discutirmos questões raciais, se não discutirmos os privilégios da branquitude. Então a pessoa precisa também rever seus posicionamentos e também se resolver eu posso dizer.

Quais possibilidades para trazer essas discussões para dentro do centro de debate da geografia, principalmente para quebrar essa barreira de ser ou não Geografia?

Primeiro eu quero pegar algo que a Joseli fala, e que hoje eu vejo que é muito verdadeiro: a gente está numa dinâmica chamada geopolítica do conhecimento. Infelizmente, academicamente, a gente já vive uma colonialidade. Durante muito tempo determinadas produções ficaram restritas nas mãos de um pequeno número de pessoas. Hoje, por exemplo, quando você me faz essa pergunta, para mim é importante compreender: primeiro, porque a gente tem que produzir em importantes meios, em importantes revistas; segundo, buscar parcerias e diálogos com intelectuais estrangeiros, que diante dessa colonialidade ainda são reconhecidos no Brasil; terceiro, não deixar de compreender as minhas trajetórias, as nossas trajetórias no processo de construção do espaço e não achar que as trajetórias são homogêneas e únicas. É ter ciência que a gente está num campo de disputas, é compreender que a gente precisa, querendo ou não produzir. É claro, dentro dos moldes estabelecidos pela academia.

E uma segunda coisa: tornar a temática também mais viável aos cursos, mais acessível. Hoje, por exemplo, na universidade que eu trabalho, os alunos já exigem a utilização de bibliografia de autores pretos. Já exige com a utilização de geógrafas, de geógrafas feministas. Durante muito tempo esse campo ficou invisível dentro da universidade. Eu acho que hoje, diante do que a gente tem vivido, a gente considera a cidade como espaço de possibilidades, como a esfera de possibilidades. Trazer essa esfera de possibilidades para os alunos é algo que eu posso dizer que tem sido muito importante dentro da UERJ. Claro, isso vai tomando corpo em outros eventos: o Encontro Nacional de Geógrafos já tem um espaço destinado para isso. Não existia, é bom destacar isso, é uma coisa recente. A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia (ANPEGE), tem abertura para os temas. Então hoje, eu acho que isso também perpassa por trabalhos que têm sido construídos e por diálogos que têm sido elaborados nas universidades. Tornar a temática mais visível perpassa pelo debate nas universidades, pela utilização de bibliografias que dialogam com essas possibilidades de conhecimento. Por último, como venho falando ao longo de toda a entrevista, é não deixar de olhar o espaço como algo em construção. Essas narrativas possuem uma perspectiva, querendo ou não, diferenciada de espaço.

Como você percebe as questões de gênero e raça refletidas nos estudos sobre a geografia urbana?

De diversas formas. Vamos lá, querendo ou não, dentro dessa perspectiva de construção do espaço, ela reproduz todas as heranças da modernidade. E as nossas cidades elas não podem deixar de lado a nossa perspectiva histórica. A gente primeiro, para compreender a cidade, devemos compreender que algumas heranças permanecem enraizadas. A gente ainda tem uma sociedade patriarcal, uma sociedade racista. Nos estudos de Geografia urbana, podemos pensar urbano a partir de outras óticas. Não dá para pensar o urbano, é fundamental pensarmos os urbanos. Porque, para mim, por exemplo, considerando essa perspectiva histórica e considerando os marcadores de corporações que existem, quando eu

estou num determinado local eu vejo os olhares das pessoas para mim. Eu sou preto, eu vejo esses olhares, e aí é muito interessante. Porque eu observo e vejo o quanto a perspectiva racial – claro, que não simboliza, mas que em diversos momentos ela está alinhada com uma perspectiva econômica – ela é um marcador dentro da cidade. E o quanto, por exemplo, a cor da minha pele diz onde eu posso ir, onde eu não posso ir. Isto é tão forte dentro da urbe que depois de velho eu fui entender porque a minha mãe não permitia que eu saísse de casa, desde criança, sem meus documentos. Eu não ia na esquina sem a carteirinha escolar. Isso demonstra o quanto a urbe é intolerante e o quanto essa urbe reproduz uma dinâmica racializada. Então é muito interessante porque quando eu estou parado na porta de um prédio, inclusive pode ser até o meu prédio, as pessoas sentem medo e isso já demonstra, por exemplo, o quanto as visões construídas sobre a cidade reproduzem hierarquias estabelecidas desde a modernidade.

A segunda coisa, trabalhar com perspectiva de gênero é trabalhar com uma perspectiva de que o espaço ou a urbe, a nível de Brasil, ela é intolerante com as diversidades, ela é intolerante com aquilo, com aquele que é considerado “o outro”. Que o outro, por exemplo, em diversos momentos, ele não é aceito. Porque existem normas, porque existem modelos corporais, porque existem padrões, que devem, querendo ou não, ser efetivados e se materializam na cidade. E aí tem uma parada muito interessante. Eu quero falar de uma mulher trans. Eu lembro que eu fiz um trabalho e que nas falas das mulheres trans e travestis, pegando o mercado, o mercado era um elemento muito forte nos trabalhos, “eu quero ver ir ao mercado”, “quero ver ir ao mercado comigo”. O mercado é uma coisa tão comum para a gente, mas a gente tem que compreender por que esse espaço comum para a gente não é comum para todos e todas. E aí tem uma coisa importante que elas me falavam, elas me falavam: “Ivan, viver aqui no espaço prostituição é o espaço de troca, é o espaço de convívio. Você vê mulheres trans e travestis à luz do dia?” Eu lembro que eu respondi “muito difícil”. Elas: “Pois é, alguns espaços nos são negados. Alguns espaços não são abertos para nós”.

Considerando que esses espaços são negados, isso já é um grande motivo para pensarmos algo na urbe. Já é um grande motivo para pensarmos a cidade. Isso já é um grande motivo para pensarmos, por exemplo, porque práticas culturais ainda são racializadas e generificadas? Porque determinadas práticas culturais que envolvem as populações negras, ainda hoje, elas são marginalizadas? É pensar, por exemplo, que a perspectiva de planejamento urbano hoje, ou mais especificamente, a perspectiva de políticas públicas, elas devem considerar a existência de diversos corpos do espaço. É uma coisa muito interessante de ser pensada. Como pensar a urbe a partir disso? A rua sem luz, para mim talvez ela tenha um significado, para você que é a mulher ela tem um outro significado. Ou seja, os marcadores corporais fazem com que a perspectiva de espaço seja diferenciada, e principalmente a compreensão em torno da cidade. Então hoje para mim é fundamental que as políticas públicas, que os planejadores urbanos considerem as diferentes e os diferentes sujeitos e sujeitas no processo de construção da cidade, enxergando a cidade como espaço em constante conflito.

Como fortalecer as discussões raciais e de gênero na Geografia? Principalmente debatendo as masculinidades negras nesse Brasil, que mata um jovem negro a cada 23 minutos?

Você fez uma pergunta que é extremamente importante para mim. Cada trabalho que eu escrevo é uma tentativa de romper construções que estão cristalizadas. Uma coisa interessante, embora esteja na academia, eu costumo dizer que a minha vida, não se resume à academia. Os movimentos sociais têm debates muito mais amplos e sem dúvida nenhuma, eles estão anos luz à frente da academia. Escrever sobre essas questões no urbano é escrever sobre minha necessidade de existir. Eu poderia ter sido um desses jovens negros assassinados ao longo do tempo, porque venho da periferia, venho de uma família pobre, venho de um local onde a parte de meus amigos morreram. Escrever é apontar as contradições da sociedade, é apontar o quanto a sociedade cobra de nós e ao mesmo tempo ela não nos dá nada. Então assim, quando eu vejo essa questão do assassinato, eu vou até numa perspectiva mais ampla, um assassinato simbólico de corpos considerados ainda hoje abjetos dentro do espaço urbano. De corpos que não possuem direitos desde o seu nascimento. Eu acho que a questão do assassinato vai muito além. Porque assassinam potenciais, assassinam sonhos, assassinam trajetórias. Desenham, ainda hoje, uma perspectiva animalizada, uma perspectiva grotesca, bruta, em torno do negro. É difícil. Cada vez que eu faço um trabalho, eu corto na carne. Dialogar com o paradigma, tentar romper com determinados paradigmas é uma necessidade, por exemplo, a ideia do negro viril. “Ivan, você trabalha com isso hoje por quê? Isso é uma vantagem? Vantagem para quem?” Eu não sou um animal para ser associado somente à virilidade. Quanto eu sou associado à perspectiva do falo, eu não sou associado à perspectiva do pensamento.

Hoje para mim é muito importante romper com essas ideias. Primeiro na meninada que precisa compreender a potencialidade do seu corpo, não a partir do pênis, mas a partir da nossa ancestralidade que cruzou o Atlântico e de toda riqueza que está viva entre nós. Hoje, escrever, não é escrever sobre sofrimento, mas é trazer para nós, primeiro, a alegria de ser negro e o quanto a nossa ancestralidade é importante para a manutenção da nossa existência. Hoje, trabalhar com o que eu tenho feito, reproduzir a dinâmica que eu tenho reproduzido, é mostrar que os nossos corpos vão muito além daquilo que a branquitude estabeleceu, que os nossos corpos trazem consigo heranças que são extremamente ricas e potentes.

Não sei se respondi a tua pergunta, mas é uma pergunta que para mim é muito cara. Do mesmo jeito que também quando você for fazer trabalhos sobre gênero, faça trabalho considerando que a gente tem ainda um elevado nível de feminicídio no Brasil e das diversas agressões à mulher. E aí tem uma coisa, durante muito tempo falaram de mim, sabe? E hoje, para mim, é muito prazeroso ser sujeito das minhas narrativas e compreender a potencialidade dessas narrativas. Então, eu vejo algo como necessário e fundamental debater masculinidades negras para que nossos corpos não sejam associados somente a força e brutalidade, mas que sejam compreendidos a partir de uma esfera de possibilidades. E aí se o corpo é um espaço, que é o que eu trabalho atualmente, a minha perspectiva é mostrar novas possibilidades de construção desse espaço.

Para finalizar, você trabalha com medo urbano, como esse termo se relaciona com as temáticas de gênero e raça?

Primeiro, o medo ele é muito pautado, para mim, no entorno da multiplicidade que você tem. À medida que a visão sobre o negro, a visão reproduzida do negro, ela é uma visão ainda, infelizmente, relacionada à criminalização a partir da raça. O diferente é visto como perigoso. Eu acho que, querendo ou não, o medo urbano, não é simplesmente o medo urbano. Ele possui nome: preto! Ele possui nome. Quantos jovens negros são assassinados diariamente? Inocentemente. O medo alinhado à raça é uma herança da modernidade, em que nos associam como perigosos. Posso te dizer uma coisa? No primeiro momento, nós não tínhamos alma, não tínhamos nada, sabe? Não tínhamos nada, tem uma música da Nina Simone que trabalha sobre isso, “I going back home”. Sem casa, nós viemos para cá, fruto de um sequestro colonial, para justificar a perspectiva do capital, somos vistos como mercadorias. Você tem a abolição da escravidão, mas aboliu o que? Todos os dias a maior parte do povo luta pela alimentação, ainda permanece escrava de um sistema que o oprime. E esse corpo ainda hoje é visto como um corpo estranho, como uma cor perigosa, como o corpo que impõe menos.

E na perspectiva de gênero, eu posso olhar as constantes violências que ainda são associadas a mulheres, mais uma vez pelas heranças que foram construídas em torno da mulher, a que se vê ainda a fragilidade. E aí eu vou pegar violências diversas que são construídas. Olhar a urbe e compreender o quanto a perspectiva de generificada deve ser levada em conta também em torno desses medos. Por último, os corpos trans e travestis... as pessoas têm medo. As pessoas acham que corpos trans e travestis são vinculados único e exclusivamente à criminalidade, ou à uma hipersexualização. Então as pessoas têm medo, acham por exemplo, que a diferença é um perigo porque ela traz possibilidades de subversão à ordem e, conseqüentemente, perigos. Ser negro não é ser ladrão, ser travesti não é ser prostituta. As ideias racializadas e generificadas que se perpetuaram no constructo social diante da urbe, elas criam ainda hoje, visões sobre determinadas identidades que simplesmente subalternizam, inferiorizam ou criminalizam essas identidades subalternas. E aí, não tem como pensar esse medo sem pensar nas heranças, sem pensar o quanto essas heranças ainda hoje se fazem presentes.